

Conferencia

La complejidad como construcción transdisciplinar en el liderazgo, la gerencia y las nuevas realidades

(Disertación con base en recientes conferencias inéditas)

Jesús Enrique López¹

Recibido: 03 de febrero de 2021

Evaluado: 12 de marzo de 2021

Aceptado: 26 de marzo de 2021

Resumen

En este texto se presentan las ideas centrales del autor, a manera de síntesis, sobre el liderazgo y la gerencia en el contexto de las nuevas realidades, bajo la perspectiva de la complejidad como construcción transdisciplinar y teniendo como hilo conductor el cómo propiciar cambios transformadores en ambientes sociales democráticos y complejos..

Palabras Claves: complejidad, transdisciplina, liderazgo, gerencia, nuevas realidades.

¹Venezolano. Economista, Magister Scientiarum en Planificación, Doctor en Ciencias del Desarrollo, y Estudios postdoctorales en Gerencia. Profesor investigador del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes). Universidad Central de Venezuela. Dirección de correo electrónico: camiseba@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2633-7835>

Complexity as a transdisciplinary construct in leadership, management and new realities **(Dissertation based on recent unpublished lectures)**

Luis Enrique López²

Received: February 03, 2021

Evaluated: March 12, 2021

Accepted: March 26, 2021

Abstract

This text presents the central ideas of the author, as a synthesis, on leadership and management in the context of the new realities, under the perspective of complexity as a transdisciplinary construction and having as a guiding thread how to promote transforming changes in democratic and complex social environments.

Palabras Claves: complexity, transdiscipline, leadership, management, new realities

²Venezuelan. Academic background: Economist, Magister Scientiarum in Planning, PhD in Development Sciences, and postdoctoral studies in Management. Research professor Center for Development Studies (Cendes). Central University of Venezuela. Email: camiseba@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2633-7835>

**A complexidade como construção transdisciplinar em liderança,
gestão e novas realidades
(Dissertação baseada em conferências recentes não publicadas).**

Luis Enrique López³

Recebido: 03 de fevereiro de 2021

Avaliado: 12 de março de 2021

Aceito: 26 de março de 2021

Resumo

Este texto apresenta as ideias centrais do autor, sob a forma de síntese, sobre liderança e gestão no contexto das novas realidades, da perspectiva da complexidade como uma construção transdisciplinar, tendo como fio condutor o como provocar mudanças transformadoras em ambientes sociais democráticos e complexos.

Palabras Claves: complexidade, transdisciplina, liderança, gestão, novas realidades.

³Venezolano. Economista, Magister Scientiarum em Planeamento, PhD em Ciências do Desenvolvimento, e estudos de pós-doutoramento em Gestão. Professor pesquisador: Centro de Estudos de Desenvolvimento (Cendes). Universidade Central da Venezuela, Correio eletrônico: camiseba@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2633-7835>

Los tres axiomas que conforman esta metodología (Ver Figura 2), a saber: Axioma 1: niveles de la realidad (*Lo ontológico*), referido a una realidad multidimensional y multireferencial, con diferentes niveles en el *Sujeto* y en el *Objeto*. Axioma 2: la lógica del tercero Incluido (*Lo lógico*), relativo al paso de un nivel de la realidad a otro. En el sentido de que el estado T presente a un cierto nivel está unido a un par de contradictorios (A, no-A) del nivel inmediatamente adyacente. Axioma 3: Complejidad (*Lo epistemológico*), entendida como una emergencia de la pluralidad de niveles de la realidad en una totalidad, la cual es una unidad “abierta” en el sentido gödeliano. (Piñeiro, 2012)

De igual forma, se tienen en consideración sus planteamientos sobre el “Tercero oculto”, el cual se asume como la zona de no resistencia o de mediación entre sujeto y objeto. La propuesta en nuestro caso es avanzar de una manera incremental desde una actitud transdisciplinar hasta lograr un abordaje de la complejidad como construcción transdisciplinar, a través del aprender haciendo en un prácticum reflexivo.

La complejidad como construcción transdisciplinar en el liderazgo demanda de un modelo transformacional (Ver Figura 3) que facilite al liderazgo como capacidad del sistema, en términos de que esté orientado a co-apreciar el sentido de lo que emerge en el sistema, de manera que pueda co-diseñar experimentos orientados a los cambios transformativos y a los cuales se les deben co-crear las condiciones de posibilidad que propicien el co-evolucionar en el proceso de emergencia sistémica. Es por ello, que una “actitud transdisciplinaria” es transversal a los fundamentos de la propuesta del Liderazgo Democrático Transformador, en el sentido de: a) la cooperación interpretativa para dar sentido a lo que emerge y a la construcción del sujeto de la transformación; b) la co-inspiración para crear el futuro emergente; c) la co-evolución en un sistema complejo; y d) la percepción del ser en el mundo y de la observación del tipo de observadores que somos.

La complejidad como construcción transdisciplinar en el liderazgo, la gerencia, hace que se resignifiquen los conceptos de estrategia en correspondencia con procesos emergentes y con un modo de pensar en juegos innovadores, futuros sostenibles, y en rediseñar reglas del juego (Ver Figura 4). Lo cual hace que la operatividad este centrada en crear las condiciones e incidir en los patrones de interacción.

De manera tal, que el ciclo estratégico se da entre un modo de pensar y un modo de construir el juego deseado. En otros términos, por ejemplo, en la planificación convencional el modo de pensar es analítico, determinístico y convergente; y lo que se requiere en el marco de una gestión compleja es fortalecer un modo de pensar sintético, divergente y creativo que propicie el rediseñar los juegos sociales y que dé direccionalidad a la planificación en la creación de las condiciones y capacidades que se requieren para la emergencia sistémica del futuro sostenible deseado.

Figura 4
PROCESO ESTRATÉGICO

Fuente: Elaboración propia.

La complejidad como construcción transdisciplinar en el liderazgo, la gerencia y las nuevas realidades. En definitiva, de lo que se busca en un contexto complejo (Ver Figura 5), bajo nuestra perspectiva, es: 1) pensar por juegos la complejidad social; 2) experimentar con los procesos de emergencia de patrones; 3) percibir y dar sentido a lo que emerge; y 4) actuar para crear condiciones e incidir en los patrones de interacción.

Es por ello, que el proceso de formación reflexiva busca integrar cuatro momentos en la acción del liderazgo: 1) formación del marco de referencia del cambio transformador (intención compartida, apreciación en situación, emergencia percibida) para el desarrollo (co-apreciar/percibir); 2) diseño de experimentos con los procesos de emergencia de patrones para explorar el futuro haciendo (co-diseñar); 3) creación de las condiciones de posibilidad a la emergencia sistémica (co-crear); 4) experimentación social a escala del ecosistema (co-evolucionar).

Esta propuesta se desarrolla en el marco de un prácticum reflexivo en la búsqueda de un Liderazgo (consciente de las fuentes de las brechas en el sistema), Democrático (diálogo como el modo que el sistema se ve a sí mismo) para un Cambio (como juego de interacciones humanas en un campo social), Transformador (en los juegos como integración de prácticas en una situación) hacia el Desarrollo Humano Sostenible como Libertad (capacidades para la libertad en el sistema).

Ello, a partir del Modelo LARO (Liderazgo, Agenda, Resultados y Objetivos), que busca verificar si hay una relación de coherencia y de conformidad entre el estilo de Liderazgo, la Agenda de transformación, los Resultados esperados y los Objetivos de desarrollo.

Figura 6

Fuente: elaboración propia.

Elementos para armar el “lego” o “modelo”

En síntesis, los aspectos centrales de esta estrategia de trabajo son los siguientes:

- Pensar por juegos la complejidad social y experimentar con los procesos de emergencia de patrones.
- Pasar del enfoque de resolver problemas a crear futuros sostenibles en ambientes sociales democráticos y complejos.
- Construir las teorías de la acción social teniendo en consideración los conceptos que integran las metodologías de las distinciones y de la observación.
- Utilizar como trasfondo a la actitud transdisciplinaria, en el entendido que la requerimos para generar conocimiento para la acción y no para hacer investigación académica.
- Fortalecer el cálculo interactivo que se requiere en la transición hacia el juego deseado, al ser esta un proceso de experimentación y adaptación estratégica.
- Propiciar la emergencia del sujeto de la transformación y al liderazgo como una capacidad del sistema (espacio, plataforma y prácticas) para que el sistema se perciba a sí mismo e impulse cambios transformadores.

Referencias bibliográficas

- López, J. y García, S. (2015). Planificación y Cambio en Ambiente Sociales Complejos. Cendes-UCV.
- López, J. (2020). Liderazgo Democrático para el Cambio Transformador hacia el Desarrollo Humano. Caracas: Cendes, UCV.
- López, J; Renaud, C. y Urupagua, V. (2021). Liderazgo Democrático Transformador: la construcción de la Caja de Herramientas desde la Transdisciplinariedad. Caracas: Cendes, UCV.
- Nicolescu, B. (1996). La Transdisciplinariedad. Manifiesto. (s.l.) Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, A.C.
- Piñeiro, G. (2012). Gödel. Dos Teoremas que Revolucionaron las Matemáticas. Genios de las Matemáticas.

IDIOMAS: INGLÉS / ESPAÑOL / PORTUGUES
UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL "LISANDRO ALVARADO", UCLA

INDEX

ESJI
Eurasian Scientific Journal Index

UNIVERSITÄTS
BIBLIOTHEK **ubl** LEIPZIG

REDIB
Red Iberoamericana
de Investigación y Comunicación Científica

STAATS- UND UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
HAMBURG
CARL VON OSSIETZKY

Actualidad Iberoamericana
Índice Internacional de Revistas

OCLC
WorldCat®

WZB
Wissenschaftszentrum Berlin
für Sozialforschung

DAIJ
Directory of Asian Journal Index for Abstracts

LEUPHANA
UNIVERSITÄT LÜNEBURG

BASE
Bielefeld Academic Search Engine

**Academic
Resource
Index**
ResearchBib

EZ3
Elektronische
Zeitschriftenbibliothek

TIB LEIBNIZ INFORMATION CENTRE
FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY
UNIVERSITY LIBRARY

DOAJ DIRECTORY OF
OPEN ACCESS
JOURNALS

ZHdK

Wissen für
Mensch & Umwelt
ZB MED
www.zbmed.de

NCBI

REVENCYT
Índice de Revistas Venezolanas
de Ciencia y Tecnología

Universität Vechta
University of Vechta

latindex

Google
scholar